

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOI: 10.5281/zenodo.7621026**Fernando José Pereira da Costa***Economista e Mestre em Energia, Pesquisador. E-mail: fjpcosta@sapo.pt***Manoel Gonçalves Rodrigues***Administrador e Engenheiro Químico e Doutor em Engenharia Mecânica. Professor
Universitário. E-mail: manoel.grodrigues@gmail.com*

Resumo: As mudanças climáticas ocorrem a partir de causas naturais ou pela ação humana, ou seja, causas antropogênicas, com efeitos prejudiciais sobre as atividades econômicas, populações e regiões. A emissão de gases poluentes, em especial os Gases de Efeito Estufa (GEE), assume preponderância no fenômeno do aquecimento global, com impacto sobre as alterações do clima. Para atenuar esse grande problema torna-se necessário formatar e implementar um modelo alternativo de desenvolvimento, que leve em consideração os impactos sobre o meio ambiente. Esse modelo alternativo é o desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Clima, Emissões, Desenvolvimento Sustentável.

Abstract: Climate change occurs from natural causes or by human action (anthropogenic causes), with harmful effects on economic activities, populations and regions. The emission of polluting gases, especially Greenhouse Gases (GHG), assumes preponderance in the phenomenon of global warming, with an impact on climate change. To mitigate this major problem, it is necessary to format and implement an alternative development model, which takes into account the impacts on the environment. That alternative model is sustainable development.

Keywords: Climate, Emissions, Sustainable Development.

Introdução

O aquecimento global resulta da emissão de gases, notadamente dos os Gases de Efeito Estufa (GEE). Daí advêm as mudanças climáticas globais e suas consequências a nível dos territórios e das populações. De fato, a ação incontrolada do homem leva à degradação do meio ambiente. O dióxido de carbono (CO₂) constitui-se no principal agente do aquecimento global e é emitido pelos meios de

transporte em geral. Assim, para atenuar os efeitos do aquecimento global, que se mostram nocivos para a vida do planeta, será necessário formatar/implementar um novo estilo de desenvolvimento.

É este o modelo do desenvolvimento sustentável, que faz interagir o crescimento econômico com a preservação da base de recursos naturais, de modo a preservá-la para as gerações vindouras. Logo, o conceito de desenvolvimento sustentável deverá apresentar o seu lado econômico e promover o desenvolvimento assegurando a perpetuação futura dos recursos naturais, contemplando as mudanças climáticas e introduzindo um elevado grau de complexidade a nível das políticas públicas. Entretanto, o desenvolvimento sustentável direciona-se idealmente a combater as mudanças climáticas, vez que estas não se constituem num problema unicamente ambiental, tendo também a ver com os modelos de desenvolvimento.

Metodologia

Procurou-se ter, em linha de conta, artigos que considerassem os impactos ambientais afetos ao aquecimento global, que tem como causa os GEE. Buscou-se caracterizar o desenvolvimento sustentável, enquanto construção teórico-conceitual a considerar o desenvolvimento e o meio ambiente. Também se consideraram referências bibliográficas que abordassem as mudanças climáticas e sua relação com o modelo do desenvolvimento sustentável. O objetivo é caracterizar as mudanças climáticas e suas consequências sobre o meio ambiente (caos ambiental), sinalizando-as como um problema a influir sobre o desenvolvimento de regiões/países.

Por outro lado, caracterizou-se o modelo de desenvolvimento sustentável, o qual tem por propósito promover a conciliação da produção econômica com a conservação ambiental, de modo a assegurar o futuro das gerações vindouras. Entretanto, buscou-se associar o modelo de desenvolvimento sustentável com a máxima redução do desperdício, o que exigirá a formulação/implementação de políticas públicas por parte do Estado, em interação com os demais atores participantes do processo. Nesse contexto, o conceito de desenvolvimento sustentável interage dinamicamente com o delineamento e a implementação de políticas públicas.

Emissões e Aquecimento Global

Observa-se que para Lobosco e Penella (2010, p. 1), é evidente o aquecimento climático, em razão dos seguintes fatores: o aumento da temperatura média global da atmosfera e dos oceanos, o constante derretimento das camadas de gelo e a elevação do nível médio do mar. Em suma, esta é uma questão de extrema relevância social, política, econômica e ambiental, a envolver aspectos vitais relacionados às mudanças climáticas globais, bem como seus impactos direto/indiretos. De fato, esse despertar para a importância vital do desenvolvimento sustentável traduzir-se-ia através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), instrumento previsto no Protocolo de Kyoto (assinado em 1997 e em vigor desde 2005) e da comercialização de emissões referentes ao Mercado de Carbono, o que conduziria à possibilidades de redução da emissão de GEE. Assim, se contribuiria para atenuar a questão do aquecimento global, de modo a criar inúmeras atividades econômicas e comerciais.

De fato, como atestam Lobosco e Penella (2010, p. 2 e 4), a Primeira Revolução Industrial mudou para sempre a conexão «Homem/Natureza». Entretanto, a grande preocupação é de que, no final do século XXI, as atividades do homem terão mudado as condições essenciais que tornaram possível o aparecimento da vida no planeta. A causa principal seria todo o processo de mudanças climáticas. A degradação constante do meio ambiente, pela ação incontrolada do homem como agente produtivo e consumidor, conduz a efeitos destruidores. Por sua vez, o aquecimento global se tornou foco mundial para a preservação do meio ambiente, apesar das causas desse fenômeno serem ainda objeto de muitos debates entre os especialistas e estudiosos.

As mudanças climáticas já fazem parte da realidade política/econômica internacional. Elas têm repercussão nas diversas áreas do conhecimento, demandando desenvolvimentos científicos/tecnológicos, bem como implementação de inovações. Com o Protocolo de Kyoto, tem-se a possibilidade de utilização do MDL, de modo a atrair o setor empresarial e o mundo dos negócios. Com isso, busca-se captar o compromisso da responsabilidade corporativa para a mitigação/adaptação dos processos produtivos e dos padrões de consumo, de modo a promover a redução das emissões de GEE.

De acordo com Lobosco e Penella (2010, p. 4 e 12), há o objetivo de alcançar o crescimento sustentável através da implantação de projetos baseados no MDL e nas práticas de gestão ambiental. Tal contribui para a redução dos GEE, alcançando

retorno financeiro para empresas e aumento de renda para o país. O aquecimento global resulta do caos ecológico em que vive o planeta. Este, por seu lado, caracteriza-se por uma série de fenômenos (mudanças bruscas do clima, derretimentos das calotas polares, mudança das correntes e ventos oceânicos, impedimento das formações de corais, queimadas florestais, desaparecimento de muitas espécies, etc.).

De fato, o combate a esses aspectos surge como questão moral, bem como a sobrevivência do planeta e da espécie humana, em muito ultrapassando a componente científica e política. De outro modo, o dióxido de carbono (CO₂), principal agente do aquecimento global, está presente numa série de itens (automóveis, caminhões, aviões e outros veículos) que são utilizados para transporte, ou na produção dos bens e serviços.

No dizer de Lobosco e Penella (2010, p. 12), agir sobre esses itens implica em certos esforços (inovações tecnológicas, combustíveis alternativos e tecnologia híbrida), com recurso ao setor privado, com o comportamento ambientalmente correto das empresas sendo vinculado a formas eficientes de preservação. Para tal, buscam-se aplicar medidas de gestão que cresçam a lucratividade através de práticas de responsabilidade ambiental. Desse modo, as empresas podem efetivar determinados tipos de projetos (florestais, fontes renováveis de energia, energia de aterros, etc.), vinculados ao MDL, com grande relevância na redução dos gases poluentes.

Por outro lado, o setor público deve assumir a regulamentação e a fiscalização das ações e dos agentes, para além da promoção da educação ambiental. Os financiamentos de projetos visando a redução de emissões podem conduzir a oportunidades de negócios para pequenas, médias e grandes empresas (por via dos créditos de carbono).

Desenvolvimento Sustentável

Em razão do que é colocado por Ribeiro (2001, p. 1-2), a ordem ambiental internacional (ainda em construção) objetiva regular as ações humanas à escala internacional, de modo que as condições de habitabilidade humana do planeta não sejam perdidas. Assim, há necessidade de se considerar a escassez dos recursos naturais necessários à reprodução da vida (o acesso aos recursos) e a ameaça à segurança ambiental internacional (impossibilidade de reprodução da vida na terra). No primeiro caso, tem-se a preocupação com o desenvolvimento sustentável. No

segundo, as evidências que realmente comprometem a existência humana no planeta. Já os conceitos de segurança ambiental global e de desenvolvimento sustentável são centrais para o estabelecimento da ordem ambiental internacional. O primeiro tem a ver com a necessidade de manter as condições da reprodução da vida humana no planeta. O segundo procura regular o uso dos recursos naturais através do emprego de técnicas diversas, tais como de manejo ambiental, de combate ao desperdício e à poluição.

Observa Ribeiro (2001, p. 1-2) que como base do modelo de desenvolvimento sustentável, que objetiva conciliar a produção econômica e a conservação ambiental. tem-se o propósito de assegurar às gerações vindouras condições de habitabilidade no futuro. Contudo, costuma-se apontar que o grande paradoxo do desenvolvimento sustentável é manter a sustentabilidade, uma noção das ciências da natureza, com o permanente avanço na produção exigida pelo desenvolvimento, cuja matriz está na sociedade. Na realidade, o conceito de desenvolvimento sustentável pretende conciliar crescimento e conservação ambiental. Desse modo, passaria a servir a interesses diversos, surgindo por vezes como nova ética do comportamento humano, por outras, passando pela proposição de uma revolução ambiental ou ainda sendo considerado como um mecanismo de ajuste da sociedade capitalista (*capitalismo soft*). De fato, o desenvolvimento sustentável se tornaria um discurso poderoso, promovido por organizações internacionais, empresários e políticos, a repercutir quer a nível da sociedade civil internacional, quer em termos da ordem ambiental internacional.

De acordo com o que é assinalado por Angelotti et al (2015, p. 484), ao longo dos últimos anos, a comunidade científica tem buscado soluções para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, os estudos dos impactos afetos às mudanças climáticas subsidiam as medidas de mitigação/adaptação face às futuras alterações no clima. Em termos adicionais, o desenvolvimento e a adoção de processos e tecnologias voltados para o desenvolvimento sustentável, objetivam a viabilidade econômica, social e ambiental, sendo fundamentais para o alcance de determinados objetivos como aumentar a segurança alimentar, gerenciar os recursos hídricos e erradicar a pobreza.

Efetivamente, o desenvolvimento econômico não pode estar dissociado das preocupações com relação às mudanças no clima e à preservação do meio ambiente. Assim, a economia verde e o pagamento por serviços ambientais se converteram em

oportunidades. Desse modo, cabe a promoção de medidas para reduzir os impactos e riscos inerentes às mudanças climáticas, criar oportunidades na economia de baixo carbono e promover a inclusão social.

Assinalam Angelotti et al (2015, p. 485), instalou-se a convenção sobre mudanças climáticas durante a ECO 92, junto com as convenções sobre diversidade biológica e desertificação. Contudo, somente o tema das mudanças climáticas repercutiu sobre as agendas de governos e pesquisa. De fato, a mudança climática refere-se a qualquer mudança do clima ao longo do tempo, quer em razão da variabilidade natural, quer devido ao resultado da atividade humana. Em termos adicionais, os cenários afetos às mudanças climáticas apontam para o aumento na temperatura média do planeta de 1,2 a 4°C, até 2100. Na realidade, esse aumento não será uniforme, uma vez que ocorrerão variações interanuais/regionais, o que poderá provocar a ocorrência de eventos climáticos extremos, como secas e chuvas intensas.

Por outro lado, os sistemas integrados convertem-se em alternativas viáveis de produção para recuperação de áreas degradadas e mitigação das mudanças climáticas, uma vez que permitem reduzir as perdas de carbono com os GEE e também aumentar o estoque deste elemento no solo. Nesse sentido, cabe o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis em termos ambientais/sociais. Essa é uma preocupação das políticas públicas direcionadas a integrar o agronegócio com as necessidades socioambientais.

Dessa forma, consoante destacam Angelotti et al (2015, p. 485 e 489), a integração das políticas de desenvolvimento agropecuário e ambiental tem como principais instrumentos operacionais os mecanismos de comando e controle, licenciamento ambiental e os incentivos econômicos (tributos, subsídios, pagamentos por serviços ambientais e compras governamentais). O fato é que se por um lado o meio ambiente é uma das variáveis do desenvolvimento econômico, por outro, as discussões acerca do desenvolvimento não podem estar dissociadas das preocupações com relação às mudanças climáticas globais.

Entretanto, destaca-se que a promoção do desenvolvimento sustentável, a contemplar os conceitos de economia verde em áreas economicamente degradadas em termos ambientais, podem incluir processos de desertificação e com restrições hídricas. Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável deverá, para além de demonstrar a sua faceta econômica, ou seja, promover o desenvolvimento

assegurando a perpetuação futura dos recursos naturais, apresentar comprometimento com as mudanças climáticas. O fato é que tal introduz enorme complexidade a nível das políticas públicas direcionadas quer à esfera socioeconômica, quer no domínio do meio ambiente.

Segundo Alves (2019, p. 18 e 19), o desenvolvimento sustentável deve levar em conta o ambiente e exige uma série de aspectos como a informação, educação, avaliação e regulamentação de valores e modos de vida da população rural e urbana. Na verdade, na sociedade as decisões de políticas deverão ter em conta os efeitos ambientais (esgotamento de recursos naturais, poluição, degradação do solo, aumento da fragilidade dos ecossistemas, poluição do ar e da água, resíduos sólidos, perda da biodiversidade, ameaças aos sistemas de suporte da vida), de modo a preservar a qualidade de vida das gerações presentes e futuras.

Por outro lado, para além da questão ambiental, tecnológica e econômica, o desenvolvimento sustentável mostra uma dimensão social, cultural e política que exigirá a mobilização de vastos segmentos da população nas mudanças que serão necessárias na transição para esse modelo. Entretanto, para se alcançar o desenvolvimento sustentável torna-se necessário erradicar a pobreza, modificar modelos de produção e consumo insustentáveis e proteger e/ou gerir os recursos naturais de forma racional. Por outro lado, o desenvolvimento sustentável baseia-se em três pilares interdependentes, que se fortalecem mutuamente social, econômico e ambiental.

As políticas públicas podem ser utilizadas pelo Estado para regular, mas também para intervir /incentivar. Na verdade, as políticas públicas visam a construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e coesa. Entretanto, as políticas públicas podem ser vistas quase que exclusivamente como *outputs* do sistema político e que o bem-estar da sociedade não deve ser decidido somente pelo Estado. Portanto o processo da identificação, análise e concepção das políticas públicas passou a ser analisado como um todo (*inputs+outputs*), de modo a abordar todos os atores envolvidos no processo.

Mudanças Climáticas

Segundo Goldenberg (2000, p. 77 e 78), a agenda ambiental, até recentemente, era dominada por preocupações com a qualidade do ar e da água, a destinação adequada do esgoto e do lixo, bem como a eliminação de resíduos tóxicos.

A preocupação com esses itens é transversal a países orgânico-centrais e periféricos/semiperiféricos, sendo de preocupação do poder local (estados e municípios). De fato, se não houver interesse/empenho dessas autoridades, essas ações não serão implementadas. O problema se agrava com a denominada poluição global, que surge em razão do aumento das emissões de CO₂, com a consequente alteração da atmosfera.

Com a utilização crescente dos combustíveis fósseis, crescerão as emissões e a temperatura do planeta deverá aumentar, de modo a causar grandes alterações no clima terrestre. Os países orgânico-centrais (industrializados) são os grandes emissores de GEE e como tal devem reduzir as suas emissões de gases que provocam o efeito estufa.

Assevera Alves (2019, p. 1) que as mudanças climáticas e o desafio do desenvolvimento sustentável encontram-se na pauta cotidiana da sociedade em geral, sendo o centro das atenções da comunidade científica, da esfera governamental e das organizações da sociedade civil. No passado, causas de diversas ordens fizeram com que se procurassem formas de desenvolvimento que permitissem aumentar a disponibilidade de bens/serviços, de modo a atender a demanda e contribuir para o bem-estar da população, como ocorreu na Primeira e Segunda Revoluções Industriais. Com isso, provocou-se a exploração excessiva dos recursos naturais e um aumento dos GEE, com o consequente aquecimento global, pondo em causa o próprio desenvolvimento e a sobrevivência do planeta.

O meio ambiente é o suporte da vida no planeta, pois é nele que se encontram diversas fontes de sustento para a humanidade. De fato, o meio ambiente fornece serviços e bens ambientais (biodiversidade, regulação do clima, regulação da água, valores estéticos, culturais, religiosos, etc.). Por outro lado, o meio ambiente disponibiliza espaço de localização das atividades econômicas, sendo também o principal fornecedor de matérias-primas.

Para Alves (2019, p. 1-3), tal coloca em risco o próprio processo de desenvolvimento e a sobrevivência dos seres humanos, com impactos adversos sobre o meio ambiente (aquecimento global, pressão sobre a base de recursos naturais, aumento médio da temperatura, elevação do nível de água do mar, poluição, dentre outros). Efetivamente, isso gera consequências drásticas sobre uma série de aspectos (nas relações sociais, nos níveis populacionais, nas reservas alimentares, no

aparecimento de novas doenças e na expansão de algumas antigas). Portanto, cabe pensar/trilhar um novo modelo de desenvolvimento.

Por sua vez, é o desenvolvimento sustentável, que incorpora uma série de aspectos (sociais, condições de saúde, educação, habitação, etc.). Para alcançar esse modelo de desenvolvimento, torna-se necessária a implementação das estratégias adequadas e também de políticas públicas que tenham em conta as mudanças climáticas e o bem-estar da sociedade. Logo, com iniciativas de índole político-institucional, pode-se promover o delineamento de um novo estilo de desenvolvimento, que se mostre mais de acordo com a preservação do meio ambiente e que reverta a degradação ambiental.

Em razão do que é alertado por Alves (2019, p. 11), as mudanças climáticas têm sido caracterizadas como sendo uma das maiores ameaças ambientais do século XXI. Para além do ambiente, as mudanças climáticas afetam a sociedade como um todo, envolvendo cidadãos comuns, governos, empresas e as economias dos diferentes países. Assim, as mudanças climáticas têm sido alvo de diversas discussões/pesquisas científicas, com o objetivo de compreender as suas origens, causas e consequências. Isso ocorre para que possam ser elaboradas políticas públicas de mitigação dos possíveis efeitos das mudanças climáticas.

Na verdade, o termo mudanças climáticas tem sido utilizado não só para indicar as alterações do clima ou o aquecimento global gerado pela ação humana. O termo já se encontra inserido no contexto das políticas ambientais, referindo-se apenas às mudanças no clima moderno, abarcando o aumento da temperatura média global na superfície do planeta. É conhecido por aquecimento global, fenômeno ocasionado pelo aumento da concentração dos GEE. De forma efetiva, há uma certa convicção de que as mudanças climáticas estão ligadas não só aos efeitos naturais como também àqueles causados pela atividade humana. O tema tem sido muito debatido entre os cientistas do clima e os ambientalistas, o que tem feito com que as suas conclusões fossem englobadas na pauta das negociações políticas.

Será Alves (2019, p. 12 e 13) a realçar que com base em informações científicas essenciais, os governos e demais atores passam a ter maior segurança no que diz respeito à tomada de decisões que venham a afetar o clima. Assim, é necessário dispor de informação científica a respeito de mudança climática, impactos ambientais e socioeconômicos da mudança climática e formulação de estratégias de resposta (mitigação e adaptação). De fato, as mudanças climáticas podem ser

atribuídas direta e indiretamente à atividade humana, que altera a composição da atmosfera global e que em adição a variabilidade natural do clima é observada sobre longos períodos de tempo. Contudo, faz-se uma distinção entre a mudança climática, devido à atividade humana (mudanças antropogênicas), que altera a composição da atmosfera, da variabilidade climática, que é atribuída a causas naturais.

Desse modo, destaca Alves (2019, p. 12 e 13), que uma mudança climática, de qualquer proporção e resultando em aquecimento/resfriamento global, pode ser algo tão amplo/complexo que atingirá, de uma forma geral, todos os componentes do sistema planetário. Para além disso, as mudanças climáticas não se constituem num problema unicamente ambiental, o que aponta que as suas causas estão estreitamente relacionadas aos modelos de desenvolvimento adotados pelos diferentes países. Nesse caso, os efeitos das mudanças climáticas serão sentidos em maior intensidade nos países/regiões mais pobres, em que os gastos envolvidos serão de grande magnitude, afetando a sustentabilidade do crescimento socioeconômico de todos os países. Na realidade, as mudanças climáticas poderão produzir graves impactos no modo de vida das populações em diversas partes do mundo, para além de afetar a fauna/flora, provocando a extinção de diversas espécies.

De acordo com o que é registrado por Alves (2019, p. 14 e 15), as consequências das mudanças climáticas vêm se constituindo num tema importante a nível da discussão do desenvolvimento econômico, criando riscos/oportunidades para os principais setores econômicos. Nesse contexto, entende-se que a proteção/conservação do meio ambiente constituem um dos principais desafios políticos que os países têm para garantir o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, torna-se imprescindível conhecer os possíveis impactos das mudanças climáticas nos diferentes setores da economia, para além de se estabelecer/implementar políticas públicas que permitam alcançar o desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, devem-se configurar modelos de crescimento socioeconômico aliados à preservação ambiental e ao equilíbrio climático. De modo geral, os impactos advindos das mudanças climáticas dizem respeito a uma série de efeitos (nas vidas, meios de subsistência, saúde, ecossistemas, economias, sociedades, culturas, serviços/infraestruturas de uma determinada região, dentre outros). Esses impactos/riscos podem ser reduzidos através da adaptação. Os impactos das mudanças climáticas irão variar entre as regiões e, de um modo geral, mostram maior

gravidade nas regiões que apresentam elevada vulnerabilidade por conta de uma série de fatores, incluindo as condições sociais e climáticas.

Resultados

As mudanças climáticas advêm do aquecimento global. Este, por seu lado, é causado pelas emissões dos GEE, dos quais o mais notório é o CO₂. As mudanças climáticas têm impactos nocivos sobre o meio ambiente e o desenvolvimento de regiões/países. Entretanto, a minimização dos impactos ambientais causados pelas mudanças climáticas pode ser alcançada a partir da formulação e implementação de um modelo de desenvolvimento calcado na sustentabilidade e favorável ao meio ambiente.

Esse modelo é o desenvolvimento sustentável, que assegura o crescimento econômico sem por em risco a base de recursos naturais, assegurando-a para as gerações futuras. Em outras palavras, o modelo de desenvolvimento sustentável considera o processo de crescimento, e ao mesmo tempo o desenvolvimento econômico com respeito ao meio ambiente.

Neste contexto, no contexto do desenvolvimento sustentável, procuram-se evitar as emissões de GEE, de modo, pelo menos, a atenuar as alterações climáticas. Desse modo, preservam-se as condições climáticas das regiões e países de modo a não lhes prejudicar as economias.

Considerações Finais

As emissões de GEE, em especial o CO₂, estão na raiz do aquecimento global e, portanto, das mudanças climáticas. O modelo industrial e energético, originado da Primeira e Segunda Revoluções Industriais e acentuado no Pós Segunda Guerra Mundial, calcado nos combustíveis fósseis, moldou um padrão de desenvolvimento nocivo ao meio ambiente, com implicações adversas para regiões e países e suas populações. Assim, o enfrentar da questão das mudanças climáticas passa pela formulação/implementação de um modelo alternativo de desenvolvimento.

Por sua vez, consubstancia-se no desenvolvimento sustentável, proposta que advoga o crescimento/desenvolvimento econômico sem que o meio ambiente seja agredido. O desenvolvimento sustentável considera o crescimento mas com a salvaguarda da base de recursos naturais, preservando-a para as gerações

vindouras. Desse modo, sua proposta vai ao encontro da conservação e preservação dos recursos, atenuando assim as emissões e o quadro das mudanças climáticas.

O problema das emissões e alterações climáticas deverá ser enfrentado com a adoção de um modelo alternativo de desenvolvimento, comedido face ao meio ambiente e à utilização dos recursos naturais. Esse modelo é o desenvolvimento sustentável, que atenua as emissões de GEE, de modo a mitigar as mudanças climáticas. Com isso, evitar-se-iam as grandes alterações do clima em regiões/países que poderiam ter sérias implicações, não só ambientais, mas também econômicas.

A adoção do modelo de desenvolvimento sustentável, ao possibilitar a mitigação dos impactos adversos sobre o meio ambiente, reduz as emissões de gases poluentes e atenua as mudanças climáticas, de modo a tornar factível a diminuição dos efeitos perversos sobre a componente econômica e a sociedade. Portanto, no atual estado da arte, as mudanças climáticas deverão ser mitigadas no mínimo no contexto do modelo de desenvolvimento sustentável, que reduz os impactos ambientais, aposta na conservação e preservação, e considera o bem-estar das gerações futuras.

Referências

ALVES, L. P. R. **Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável: Políticas de Mitigação no Sector das Pescas - O caso de São Pedro**. Universidade do Mindelo. Departamento de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais. Curso de Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais, 2019.

ANDRADE, V. **Tecnologia sustentável: novo modelo de desenvolvimento**, 2017. Disponível em: <https://blog.waycarbon.com/2017/08/tecnologia-sustentavel-desenvolvimento/>. Acesso em: 23/05/2020.

ANGELOTTI, F.; SIGNOR, D.; GIONGO, V. **Mudanças Climáticas no Semiárido Brasileiro: Experiências e Oportunidades para o Desenvolvimento**. Revista Brasileira de Geografia Física, v.08, número especial, p. 484-495, 2015.

GOLDENBERG, J. **Mudanças climáticas e desenvolvimento**. Estudos Avançados, 14 (39), 2000. São Paulo: USP, 2000.

LOBOSCO, A.; PENELLA, E. **Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável – Um Estudo Sobre a Implantação de Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo**. XIII SEMEAD – Seminários em Administração, setembro de 2010.

NAGAMATSU, F. **Economia do meio ambiente**. São Paulo: Editora Senac, 2019.

OLIVEIRA, S. B.; CAMPOS, O. A.; FREITAS, C. C. G.; NETO, J. C. **Práticas ambientais sob a perspectiva da tecnologia social**. *Revista Tecnologia e Sociedade*, 15(38), 2019. Disponível em:

<https://revistas.utfpr.edu.br/rts/article/view/8259>. Acesso em: 15/06/2022.

REYNALDO, N. L. **A tecnologia, o meio ambiente e a economia**, 2020. Disponível em: <https://www.atribunamt.com.br/2020/03/04/pensando-a-tecnologia-o-meio-ambiente-e-a-economia/>. Acesso em: 01/06/2020.

RIBEIRO, W. C. **Desenvolvimento Sustentável e Segurança Ambiental Global**.

Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales. Barcelona. Universidad de Barcelona, N° 312, 14 de septiembre de 2001. Disponível em:

<https://www.ub.edu/geocrit/b3w-312.htm>. Acesso em: 01/01/2021.